

Représentations et obstacles des enfants de 10 à 11 ans sur la fusion et la solidification du sel : perspectives didactiques

Konstantinos Ravanis
Département des Sciences de l'Éducation (Section Préscolaire)
Université de Patras
Grèce

Résumé

Les enfants construisent de représentations des concepts et des phénomènes physiques et ces représentations jouent un rôle décisif dans l'enseignement. Pour le physicien, le changement d'état est une transformation de la matière due au transfert d'énergie sous forme de chaleur. Dans plusieurs recherches centrées sur les représentations des enfants on trouve que ces représentations sont souvent incompatibles avec le modèle scientifique. Dans cette recherche, où l'on a étudié les représentations sur la fusion et la congélation du sel, ont participé 89 enfants de 10 à 11 ans. Les résultats des entretiens individuels montrent que ces enfants utilisent différentes catégories de représentations, dominées pour la majorité par la nature de la substance que nous étudions.

Abstract

Children construct representations of concepts and physical phenomena and these representations are critical to education. For the physicist, the change of state is a transformation of matter due to the transfer of energy as heat. In several studies focused on children's representations we find that these representations are often incompatible with the scientific model. In this research, where we studied the representations of the fusion and freezing of the salt attended 89 children aged 10 to 11 years. The results of the interviews show that these children use different types of representations, the majority dominated by the nature of the substance under study.

Mots-clés:

Représentations, école primaire, fusion, solidification

Key-words:

Representations, primary education, melting, congelation

1- Introduction

Comme il a été souvent démontré par des recherches descriptives centrées sur les représentations, l'élève utilise des notions pour l'approche du monde réel mais qui ne correspondent généralement pas aux concepts utilisés en physique (Ravanis,

2005). De nombreuses recherches en Didactique des Sciences Physiques et Expérimentales ont visé l'identification des représentations chez les élèves en analysant les "erreurs", leurs raisonnements lors, par exemple, de travail expérimental. La prise de conscience de l'importance de telles représentations existantes, indique au système éducatif les difficultés réelles des élèves à la compréhension du monde physique et permet la construction des interventions didactiques susceptibles de favoriser le passage des représentations spontanées aux nouveaux modèles explicatifs, compatibles avec les modèles scientifiques (Ravanis, 2010).

2- Problématique Théorique

Les notions de chaleur et de température dans la pensée de l'enfant ont déjà fait l'objet de nombreuses recherches. Les résultats des recherches concernant les difficultés des élèves à saisir ces notions scientifiques sont considérables. À la suite de l'analyse entreprise à partir des recherches antérieures, tant qualitatives que quantitatives avec les enfants de moins de 12 ans, nous avons pu distinguer, certains obstacles durs et persistants dans les raisonnements et les explications des élèves : Il n'y a pas de distinction entre la chaleur et la température, la température est une propriété intrinsèque de la matière, il existe des objets chauds et froids par nature, le chaud et le froid sont deux entités distinctes, les relations thermiques entre un objet et son environnement sont ambiguës (Tiberghien, 1983; Kesidou, Duit, & Glynn, 1995; Harrison, Grayson, & Treagust, 1999 ; Tytler, 2000).

Parmi les difficultés que nous avons citées plus haut, il y a des obstacles principaux qui concernent le changement d'état. Ainsi, surtout pour les élèves de 6 à 12 ans, un grand nombre d'enfants pensent que : plus on fait chauffer de l'eau qui bout plus sa température augmente, la température d'une substance ne peut pas dépasser son point d'ébullition, la glace ne change pas de température, la condensation, l'évaporation, la liquéfaction, la solidification et la fusion sont des termes uniquement reliés à l'eau, à 0 °C tout gèle et à 100 °C tout bout, pendant la transition de phase la température ne reste pas invariante, l'équilibre thermique n'est pas reconnu (Zimmermann-Asta, 1990; Skoumios & Hatzinikita, 2008). En général les élèves « *ont des difficultés à comprendre la relativité des états de la matière et même à admettre la réalité du changement d'état* » (Laval, 1985). Le changement d'état, une transition de phase lors du passage d'un état de la matière à un autre, est un phénomène extrêmement intéressant pour la physique et la chimie étant donné qu'on peut l'observer dans les laboratoires dans diverses situations expérimentales mais surtout dans la nature où, sous différentes formes, il influence les conditions de vie.

La majorité des recherches réalisées dans divers pays ont été effectuées sur des questions mettant en jeu l'ébullition et l'évaporation de l'eau, la fusion de la glace ou les changements d'état visibles des substances surtout dans des circonstances de la vie quotidienne. Ce contenu empirique des situations proposées, influence le raisonnement de l'enfant étant donné que la dynamique des acquisitions perceptives est décisive pour la formation des représentations sur

le changement d'état de la matière. C'est pour cette raison que nous trouvons important d'examiner et catégoriser les représentations des enfants en leur proposant un problème de transformation de phase qui n'est pas familier. En effet le phénomène de fusion et de solidification du sel est souvent méconnu des élèves qui ont l'habitude de voir ceci sous forme solide et non sous forme liquide.

Dans notre travail, nous avons entrepris l'étude des représentations des enfants de 10 à 11 ans sur la notion du changement d'état du sel. Nous cherchons aussi des différences éventuelles entre les représentations des garçons et des filles. À partir des résultats obtenus nous tentons d'élaborer un modèle d'intervention didactique ayant pour objectif le dépassement des obstacles cognitifs créés par les propres représentations des élèves (Martinand, 1986).

3- Problématique Méthodologique

3-1 Sujets

L'échantillon étudié comporte 89 sujets (45 garçons et 44 filles de 10 à 11 ans, moyenne d'âge: 10 ans et 8 mois, S.D. 3 mois). La population provient de 5 classes d'écoles primaires situées au centre de Patras (ville de la Grèce). Les sujets de notre échantillon, n'ont pas reçu auparavant d'intervention didactique organisée sur les notions de fusion et de congélation des solides, notions-objectifs du curriculum. Cependant dans la classe précédente ils avaient reçu un enseignement sur le phénomène du changement d'état de la glace au seul niveau descriptif. Les curriculums de Sciences Physiques pour l'école primaire en Grèce sont des programmes du type « traditionnel », c'est-à-dire basés uniquement sur le contenu scientifique ; ils ont été élaborés sans que des analyses systématiques pédagogiques, épistémologiques et/ou psychologiques soient prises en considération (Koliopoulos et Ravanis, 2000a ; 2000b).

3- 2 Procédure

Le repérage des représentations des enfants a été réalisé au moyen d'entretiens individuels directs, dérivés dans une certaine mesure des techniques piagétienne. Chaque entretien a duré environ 10 à 15 minutes. Trois tâches virtuelles / expérience de pensée -c'est-à-dire non réalisées- ont été proposées aux enfants. Les questions posées concernent la reconnaissance du résultat de l'échauffement et du refroidissement d'une quantité du sel de cuisine sur un camping-gaz. L'entretien a eu lieu dans une salle à l'intérieur des écoles primaires. Nous allons présenter les tâches et quelques extraits caractéristiques de réponses des enfants. Nous proposons aussi une catégorisation des réponses et nous présentons les fréquences des réponses des sujets.

4- Tâches proposées et résultats

Trois tâches ont été utilisées afin d'obtenir des représentations des enfants sur la liquéfaction et la solidification du sel.

Tâche 1. À chaque enfant, nous posons la question : « Je vais allumer un camping-gaz et puis je vais mettre sur le gaz le récipient qui a du sel dedans. Qu'est-ce qui va se passer? ». Par cette question nous cherchons à savoir si les enfants ont une idée précise sur le résultat de l'échauffement du sel. À cette première question nous avons obtenu des réponses que nous avons classées en trois catégories :

- a) Réponses suffisantes qui prévoient clairement la liquéfaction du sel. Par exemple : Sujet 32 (S. 32): « Le sel sera chaud..... c'est tout ». Chercheur (C). « Qu'est ce qui pourrait lui arriver d'autre que chauffer ? ». S. 32: « il pourrait.... il pourrait se transformer en liquide.... et puis en gaz si on chauffait ça encore.... ».
- b) Réponses intermédiaires. Les élèves dans ce cas, tout en décrivant le phénomène, ne sont pas en mesure de fournir une prévision stable bien qu'ils se réfèrent à la fusion. P. ex. S. 14: « Le sel va chauffer mais pas beaucoup... il va pas fondre.... ». C: « Il peut fondre ou il peut pas fondre sur le camping-gaz ? ». S. 14: «Oui il peut fondre..... Non je pense pas parce que c'est pas... c'est pas..... ça chauffe pas assez fort » C: « Si nous avons un feu très, très fort ? ». S. 14: « Je sais pas..... Je ne suis pas sûre ».
- c) Réponses insuffisantes. Sont regroupées ici les réponses qui n'évoquent pas la relation entre l'échauffement et le changement d'état ou ne se réfèrent pas directement à l'augmentation de la température du sel. P. ex. S. 61: « Je ne sais pas ». C: « Et si tu touches le sel qu'est-ce que tu vas sentir ? ». S. 61: « ... Peut-être.... y va être plus chaud ».

Tâche 2. À chaque enfant, nous posons la question : « Suppose qu'on laisse le récipient plein de sel sur le camping-gaz et qu'on revienne demain matin. Qu'est-ce qui se passerait? ». Les réponses obtenues à cette question ont été classées en trois catégories :

- a) Réponses suffisantes. Les enfants arrivent à expliquer que le chauffage continu va conduire à la fusion du sel. Quelques fois ils hésitent à cause de l'estimation de la puissance de la flamme du camping-gaz, mais en général ils reconnaissent une relation au niveau qualitatif échauffement-passage du sel à l'état liquide. P. ex. S. 7: « Il va fondre.... Il sera liquide », S. 23:« Il chaufferait toujours jusqu'à la température de la flamme mais Je ne sais pas s'il va fondre ».
- b) Réponses intermédiaires qui font un lien entre le chauffage, l'augmentation de la température et le changement d'état, mais elle reste incertaine et/ou incorrecte. P. ex. un enfant pense que le sel passe directement de l'état solide à l'état gazeux S. 60: « Le sel est comme..... est comme une poudre..... Je ne suis pas sûr.... mais il va peut-être s'évaporer ».
- c) Réponses insuffisantes. Dans ce cas les élèves ne reconnaissent pas que la température du sel augmente quand il est chauffé ou ils ne sont pas capables d'arriver jusqu'à une liaison entre chauffage et changement d'état. P. ex. (S. 11): «Le récipient rougirait et puis le sel il resterait normal.... ». C: « C'est-à-dire ? » ? S. 11: « Il resterait.... un peu plus chaud mais... normal ».

Tâche 3. Nous demandons aux enfants de prévoir « si on arrête le fonctionnement du camping-gaz et puis on revient demain matin qu'est-ce qui va se passer pour le sel ? ». À cette question on attend des réponses qui correspondent aux différentes représentations exprimées aux deux tâches précédentes. Les réponses des enfants ont été catégorisées de la manière suivante :

- a) Réponses suffisantes qui prévoient clairement aux tâches 1 et 2 la fusion du sel et maintenant la solidification du sel liées à l'équilibre thermique. P. ex. un élève (S. 32) qu'il reconnaît que plusieurs objets dans une pièce sont à la même température répond directement : « Le sel sera refroidi.... comme le récipient et la pièce ». Un autre élève (S. 81) explique : « Il va être refroidi.... à la température de la chambre. Parce que..... s'il resterait longtemps..... Il prendra la température de la chambre.... Il va être solide.... ».
- b) Réponses intermédiaires. Les élèves n'arrivent pas à comprendre la relation « liquéfaction-solidification » du sel mais ils se réfèrent clairement à l'échange de chaleur et à l'équilibre thermique. P. ex. (S. 27): « Ça va refroidir..... ça va refroidir d'abord ça va se refroidir le haut et petit à petit ça va aller vers la bas..... parce que c'est la partie qui est la plus à l'air..... Demain matin il serait à la température de l'air de la pièce ».
- c) Réponses insuffisantes. Dans les réponses de cette catégorie on voit que les élèves n'utilisent pas la notion d'échange de chaleur et d'équilibre thermique. P. ex. (S. 40): « ... L'indication du thermomètre va commencer par descendre et si on revenait demain matin.... le sel sera à la température première.... le récipient sera à la même température que le sel... le récipient sera plus froid que l'air de la chambre... parce que les casseroles sont toujours plus froides ».

Dans le tableau sont présentées les répartitions des réponses des sujets aux trois tâches proposées, en distinguant les garçons et les filles

Tableau : Fréquences des réponses des garçons (G) et des filles (F) aux trois tâches

	Tâche 1		Tâche 2		Tâche 3	
	G	F	G	F	G	F
Réponses suffisantes	3	2	4	6	2	2
Réponses intermédiaires	14	19	16	21	11	13
Réponses insuffisantes	28	23	25	17	32	29

5- Discussion et implications pédagogiques

Dans la recherche présentée dans cet article, nous nous sommes limités à un examen des verbalisations des enfants à propos du phénomène de transition de phase du sel. Nous les considérons comme des indicateurs des représentations actualisées par les enfants au cours de la discussion sur un problème particulier qui

leur est posé. L'analyse des résultats a constaté des difficultés et nous a conduit à la formulation des modèles représentatifs et des obstacles des enfants sur la notion de changement d'état. Les résultats obtenus aux deux premières tâches indiquent que majoritairement pour les enfants de 10 à 11 ans le sel n'est pas une substance qui passe de l'état solide à l'état liquide et ceci est produit par une interprétation centrée sur les aspects perceptifs. Les résultats obtenus à la troisième tâche confirment les données recueillies aux deux premières tâches mais aussi constatent que les enfants ont du mal à admettre la transformation inverse c'est-à-dire la solidification du sel liquide.

En ce qui concerne les représentations des garçons et des filles on n'a pas pu constater de différences significatives entre eux. Les problèmes et les difficultés qu'on a trouvés sont communs pour les deux groupes d'enfants.

Mais dans le cadre de la recherche en Didactique des Sciences Physiques nous savons qu'un guidage systématique peut transformer le raisonnement des enfants. La question proprement didactique qui se pose alors est de savoir comment le programme peut soutenir l'enseignant pour qu'il puisse guider les enfants à l'accès aux nouveaux modèles explicatifs; en d'autres termes, comment l'enseignant peut aider l'élève à réorganiser et modifier ses représentations spontanées sur le passage d'un état de la matière à un autre.

Du point de vue didactique et pédagogique les résultats des recherches similaires, nous conduisent à considérer que l'obstacle essentiel à l'âge de 10-11 ans, n'est pas simplement celui de reconnaître le changement d'état. L'obstacle essentiel a trait à la difficulté de considérer qu'il y a un échange de chaleur entre les solides, les liquides et l'air et plus généralement l'équilibre thermique. Cette difficulté a évidemment des incidences au plan didactique, étant donné que le changement des représentations primitives de l'élève ne peut se produire de façon spontanée.

Les résultats de notre recherche sont cohérents avec les résultats de recherches semblables (Zimmermann-Asta, 1990; Skoumios & Hatzinikita, 2008). En réalité, presque toutes les difficultés identifiées dans ces études sont également apparues dans notre approche limitée à une simple discussion avec les enfants sur trois tâches virtuelles proposées et non réalisées.

En résumé, parmi les difficultés diverses les obstacles principaux pour les élèves de cet âge à la compréhension du changement d'état sont :

- *Chaque substance est à un état « normal » indépendant de la température.* Il faut donc arriver à faire interpréter au niveau qualitatif que la transformation est bien réelle et réversible et à distinguer la constance de la matière et la relativité de son état, lié à la température. Une série d'expérimentations réversibles avec des matériaux simples quotidiens tels que le chocolat ou le beurre, pourraient soutenir le travail des enseignants à surmonter cet obstacle. L'étude de ces phénomènes dans un cadre théorique inspiré et/ou adapté à la démarche d'investigation, offre un champ expérimental très pertinent pour une approche dans la classe ou dans le labo (Larcher, 2009).

- *La généralité du concept d'équilibre thermique.* Les élèves à cet âge ont besoin d'être soutenus pour comprendre que tous les matériaux, s'ils sont posés assez longtemps dans un environnement à une température invariable, arriveront la température de cet environnement, sans distinction du matériau dont ils sont faits. En réalité l'expérience quotidienne ne permet pas de vérifier l'égalité de la température des différents objets dans le même environnement. Étant donné que les enfants au lieu d'utiliser des moyens technologiques pour estimer la température des objets, ils les touchent simplement, une généralisation du concept de l'équilibre thermique est vraiment difficile. Ainsi l'appropriation d'un tel concept nécessite un champ large d'expérimentations pour que les enfants puissent l'élaborer dans des situations et des phénomènes divers. « *Cependant avant toute chose il faut absolument faire comprendre que, contrairement aux autres grandeurs, la température n'est pas une propriété de la matière, mais est relative à l'environnement* » (Laval, 1985).

Enfin, la stabilité de la température pendant le changement d'état de la matière -un problème toujours présent dans la littérature- est un phénomène semi-quantitatif difficile à comprendre, étant donné qu'on chauffe une substance et sa température ne s'élève plus ; or les enfants de 10-11 ans ne disposent pas des moyens intellectuels qui conduisent à l'incorporation des notions nécessaires à admettre.

Au niveau de la construction des programmes scolaires, parmi les nombreux éléments qui jouent des rôles décisifs à la rédaction des parties concernant les changements d'état, nous sommes obligés de reconnaître l'importance de la jonction entre apprentissage scientifique et obstacles. À cause de l'existence des obstacles à l'accès et à l'assimilation de notions sur ces phénomènes thermiques, le savoir à enseigner est maintenant considéré non pas comme une succession des phases prédéterminées et alignées au savoir savant, mais plutôt comme une structure des barrières à dépasser, bien que partiellement exclusive.

Notre recherche se dirige actuellement d'une part vers l'étude de l'évolution des représentations des enfants de 5 à 13 ans et d'autre part vers la construction et d'application des procédures didactiques pour une première initiation des élèves de la maternelle et du primaire aux phénomènes qualitatifs du changement d'état.

Bibliographie

- HARRISON, A. G., GRAYSON, D. J., & TREAGUST, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student's evolving conceptions of heat and temperature. *Journal of Research in Science Teaching*, 36(1), 55-87.
- KESIDOU, S., DUIT, R., & GLYNN, S. M. (1995). Conceptual development in physics: Students' understanding of heat. In S. M. Glynn & R. Duit (Eds), *Learning science in the schools: research reforming practice* (pp. 179-198). Mahwah, NJ: Erlbaum.

- KOLIOPOULOS D. & RAVANIS K. (2000a). Élaboration et évaluation du contenu conceptuel d'un curriculum constructiviste concernant l'approche énergétique des phénomènes mécaniques. *Didaskalia*, 16, 33-56.
- KOLIOPOULOS D. & RAVANIS K. (2000b). Réflexions méthodologiques sur la formation d'une culture concernant le concept d'énergie à travers l'éducation formelle. *Revue de Recherches en Éducation: Spirale*, 26, 73-86.
- LARCHER, C. (2009). Comment faire réaliser des activités scientifiques et technologiques à l'école primaire ? *Review of Science, Mathematics and ICT Education*, 3(2), 5-30.
- LAVAL, A. (1985). Chaleur, température, changements d'état. *Aster*, 1, 115-132.
- MARTINAND J.-L. (1986) *Connaître et transformer la matière*. Berne: Peter Lang.
- RAVANIS, K. (2005). Les Sciences Physiques à l'école maternelle: éléments théoriques d'un cadre sociocognitif pour la construction des connaissances et/ou le développement des activités didactiques. *International Review of Education*, 51(2/3), 201-218.
- RAVANIS, K. (2010). Représentations, Modèles Précurseurs, Objectifs-Obstacles et Médiation-Tutelle : concepts-clés pour la construction des connaissances du monde physique à l'âge de 5-7 ans. *Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias*, 5(2), 1-11.
- SKOUMIOS, M., & HATZINIKITA, V. (2008). The structure of pupils' written explanations within the framework of the didactic elaboration of pupils' obstacles in science. *International Journal of Learning*, 15 (5), 261-270.
- TIBERGHIEU, A. (1983). Revue critique sur les recherches visant à élucider le sens des notions de la température et chaleur pour les élèves de 10 à 16 ans. In *Atelier International d'été : Recherche en Didactique de la Physique* (pp. 55-74). La Londe les Maures: CNRS.
- TYTLER, R. (2000). A comparison of year 1 and year 6 students' conceptions of evaporation and condensation: dimensions of conceptual progression. *International Journal of Science Education*, 22(5), 447-467.
- ZIMMERMANN-ASTA, M.-L. (1990). *Concept de chaleur. Contribution à l'étude des conceptions d'élèves et de leurs utilisations dans un processus d'apprentissage*. Thèse de doctorat, Genève : FPSE-Université de Genève.